

Reología lineal del sistema decilsulfato de anilinio (DeSAn)/Agua

A. Romero-Alberto¹, E.E. Suárez-Alvarez¹, G. Pérez-Hernández¹, J. Barajas-Fernández¹, J-G. Alvarez-Ramírez¹

¹División Académica de Ingeniería y Arquitectura, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, km 1 carretera Cunduacán-Jalpa, Colonia la Esmeralda, Cunduacán, Tabasco, 86690, México.

*gabriel.alvarez@ujat.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Los surfactantes polimerizables son aquellos que presentan un grupo polimerizable ya sea en el extremo de la porción hidrofóbica o en el contraión. Al utilizar surfactantes polimerizables, se evita el uso de monómeros, ya que el mismo surfactante puede ser polimerizable. En este trabajo se reporta la síntesis y caracterización fisicoquímica de un surfactante polimerizable catiónico de cola sencilla, decilsulfato de anilinio (DeSAn). El DeSAn fue sintetizado por una reacción de sustitución ácido-base del decilsulfato de sodio y el clorhidrato de anilina. La zona viscoelástica en las muestras de analizadas alcanza hasta un 40%.

Palabras clave: Surfactantes, Reología, Decilsulfato de sodio, Anilina.

Abstract

Polymerizable surfactants are those that have a polymerizable group either at the end of the hydrophobic portion or at the counterion. By using polymerizable surfactants, the use of monomers is avoided, as the surfactant itself can be polymerizable. This paper reports the synthesis and physicochemical characterization of a single-tailed cationic polymerizable surfactant, anilinium decyl sulfate (DeSAn). DeSAn was synthesized by an acid-base substitution reaction of sodium decyl sulfate and aniline hydrochloride. The viscoelastic zone in the analyzed samples reaches up to 40%

Key words: Surfactants, Rheology, Sodium decyl sulfate, Aniline.

Introducción

Los surfactantes son sustancias anfífilas, que provocan la disminución de la tensión superficial o interfacial y pueden formar una gran variedad de microestructuras con agua y otros solventes polares o no polares [1]. Los surfactantes polimerizables son aquellos que presentan un grupo polimerizable ya sea en el extremo de la porción hidrofóbica o en el contraión. Al utilizar surfactantes polimerizables, se evita el uso de monómeros, ya que el mismo surfactante puede ser polimerizable. Las microestructuras formadas por los surfactantes polimerizables se pueden utilizar para preparar películas de alta elasticidad, catalizadores con gran área superficial [2]; electrodos poliméricos [3] compuestos nanopoliméricos [4], dispositivos fotónicos [5] y plantillas para la síntesis de materiales mesoporosos [6], entre otros.

En el presente trabajo, se sintetizó el decilsulfato de anilino y investigó la formación de micelas en soluciones acuosas. Se eligió de clorhidrato de anilina debido a su importancia en la síntesis de polímeros conductores [7].

Metodología

Para la realización de este trabajo de investigación los reactivos utilizados fueron:

- Decilsulfato de sodio, marca SIGMA-ALDRICH con pureza de 99%.
- Clorhidrato de anilina (HClA) marca ALDRICH al 99% de pureza.
- Agua desionizada.

El decilsulfato de anilinio (DeSAN) se sintetizó a partir de una reacción de sustitución del ion Na^+ por el ión anilinio $[\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_3]^+$ siguiendo el procedimiento que a continuación se describe: Se prepararon 200 ml de solución acuosa al 5% en masa de decilsulfato de sodio y una segunda solución 200ml al 5% en masa de clorhidrato de anilina. La solución de decilsulfato de sodio se agregó gota a gota en el matraz que contenía la solución de clorhidrato de anilina, se selló y se colocó en la parrilla para mezclarse a 50°C durante 24 horas. El matraz se protegió de la luz.

Una vez concluidas las horas de agitación, se llevó a refrigeración a 4°C durante 5 días para que el tensoactivo se precipitara al fondo del matraz y separarse por decantación. El tensoactivo fue secado a 35°C por 3 días; el resto de la solución se refrigeró nuevamente para otra recuperación. La homogenización del tensoactivo se realizó por molienda en un mortero de ágata y purificado.

Las muestras se prepararon pesando las cantidades de DeSAN y agua desionizada en viales de vidrio de 25 ml., para las concentraciones 1 a 10% en masa. Las soluciones fueron selladas con parafilm y protegidas de la luz, luego se dejaron estabilizar a una temperatura de 30°C .

Para determinar el comportamiento reológico del sistema DeSAN/Agua se utilizó un reómetro que opera bajo condiciones de deformación controlada TA-ARES22. Se realizó una caracterización dinámica del sistema en un intervalo de concentraciones de 1 a 10 % en masa de DeSAN y a diferentes temperaturas (30 , 40 , 50 y 60°C). Cabe señalar que el DeSAN forma micelas alargadas a estas condiciones de concentración y temperatura, por lo que se pretende relacionar el comportamiento reológico de este sistema como función de la concentración y la temperatura. Para esto, se realizaron barridos de deformación y frecuencia. Se utilizó una geometría de cono y plato con un diámetro de 25 mm y el ángulo de 0.0985 rad para las muestras del 3-10% en masa de DeSAN. En el caso de las muestras de 1 y 2% en masa de DeSAN se utilizó la geometría de cono y plato de 40 mm y ángulo de 0.0385 rad. Los resultados obtenidos se graficaron usando el software *Origin Pro*®.

Resultados y discusión

Barridos de deformación

Los barridos de deformación del sistema DeSAN/agua se realizaron a una frecuencia de 10 rad/s con un intervalo de deformación del 0.1 – 100 % de deformación. Las temperaturas a las que se hicieron estos barridos fueron de 30, 40, 50 y 60°C con el fin de evaluar la zona viscoelástica lineal del sistema.

Para la concentración de 1% en masa de DeSAN, su comportamiento dominante es el viscoso. Para las concentraciones del 2%, 3%, 4% 5%, y 10% en masa de DeSAN el comportamiento dominante es el elástico.

Para la concentración del 1% en masa de DeSAN, el módulo elástico es independiente de la deformación, exhibiendo el sistema una amplia zona viscoelástica lineal, hasta el 40% de deformación. Para las demás concentraciones se observa el mismo comportamiento (Figura 1).

Barridos de frecuencia

Los barridos de frecuencia del sistema DeSAN/Agua se realizaron en la zona viscoelástica lineal con una deformación del 10%, en un intervalo de frecuencia de 0.1 -100 rad/s. Se analizaron las mismas soluciones que se usaron en los barridos de deformación.

Figura 1. Módulo elástico (G') y viscoso (G'') en función del porcentaje de deformación [γ (%)] para la solución del 1% en masa de DeSAN a 30°C, 40°C, 50°C y 60°C

Se observa en todas las muestras analizadas para frecuencias inferiores a la frecuencia de cruce, el comportamiento que predomina es el viscoso, a medida que aumenta la frecuencia se llega a la frecuencia de cruce (la frecuencia de cruce se relaciona con el tiempo característico principal del sistema) y hay un cambio de comportamiento, de viscoso a elástico. Con el aumento de la temperatura, la frecuencia de cruce aumenta.

En la Figura 2 se muestran los barridos de frecuencia de la concentración del 1% en masa de DeSAN a las temperaturas de 30°C, 40°C, 50°C y 60°C. Los barridos de frecuencia son dependientes de la temperatura, a medida que aumenta la temperatura también aumenta la frecuencia de cruce. Para la temperatura de 30°C la frecuencia de cruce es 0.0126 rad/s, a 40°C de 0.1273 rad/s, a 50°C es 0.2164 rad/s y para la temperatura de 60°C la frecuencia de cruce es 48.3436 rad/s. El valor del módulo elástico a altas frecuencias es 2 Pa, y varía muy poco con la temperatura. En el caso de la temperatura de 60°C debido a que la muestra es muy fluida, se seca más rápido y la medición de los datos se hace muy difícil.

Analizando los resultados obtenidos para la solución con un contenido del 2% en masa de DeSAN se observó la misma tendencia en la frecuencia de cruce y sus valores son 0.03320, 0.171, 0.7615, y 4.1848 a 30, 40, 50 y 60 °C respectivamente. El valor del módulo elástico es de 14 Pa a 30°C, y cambia muy poco conforme aumenta la temperatura.

Finalmente tenemos la concentración del 10% en masa de DeSAN (Figura 3), la frecuencia de cruce para la temperatura de 30°C es 0.03267 rad/s, a 40°C es 0.1452 rad/s, a 50°C es 0.7912 rad/s y 60°C es 4.9893 rad/s. El valor del módulo elástico es de 250 Pa a 30°C, y para la temperatura de 40°C su valor es de 340 Pa y cambia muy poco para las temperaturas de 50°C y 60°C. En general, para todas las concentraciones se observó que la frecuencia de cruce aumenta a medida que aumenta la temperatura.

Figura 2. Módulo elástico (G') y viscoso(G'') en función de la frecuencia para la concentración del 1% en masa de DeSAN a 30°C, 40°C, 50°C, y 60°C.

Figura 3. Módulo elástico (G') y viscoso (G'') en función de la frecuencia para la concentración del 10% en masa de DeSAN a 30°C, 40°C, 50°C, y 60°C.

En las Figuras 4, 5 y 6 se muestra la dependencia de tiempo principal de relajación (τ_R), la viscosidad de corte cero (η_0), y el módulo de Plateau (G_0) en función de la concentración de DeSAn y la temperatura. Se observa que todas las propiedades se modifican conforme aumenta la concentración de surfactante, y también que el τ_R disminuye con la concentración y la temperatura, en la Figura 4, mientras que la viscosidad de corte cero (η_0) aumenta con la concentración y disminuye con la temperatura, pero la viscosidad varía fuertemente con la concentración y la temperatura (Figura 5), a medida que aumenta la concentración, pero disminuye con el aumento de la temperatura.

El módulo de Plateau (G_0), aumenta con la concentración, pero es independiente de la temperatura. En la Figura 6, el módulo Plateau (G_0) se incrementa con la concentración en forma exponencial y presenta una pendiente de 2.17 en el intervalo de concentraciones del 1 – 10% en masa de DeSAn, como la pendiente no varía, indica que se conserva la estructura. Pendientes del orden de 2 ± 0.2 se han observados en otros sistemas surfactante/agua [8] y con pendiente de 2.3 ± 0.2 para sistemas surfactante/agua/salicilato [9].

Figura 4. Tiempo de relajación principal τ_R , en función de la concentración de DeSAn a 30°C, 40°C, 50°C y 60°C. Las líneas son ayuda visual.

Figura 5. Viscosidad de corte cero (η_0) en función de la concentración de DeSA a 30°C, 40°C, 50°C y 60°C. Las líneas son ayuda visual.

Figura 6. Módulo elástico (G_0), en función de la concentración de DeSA a 30°C, 40°C, 50°C y 60°C.

Trabajo a futuro

Se propone ampliar el estudio para concentraciones intermedias, modelar los datos reológicos lineales y realizar el estudio reológico no lineal del sistema

Conclusiones

Para el estudio reológico del sistema DeSAN/agua se analizaron las concentraciones del 1%, 2%, 3%, 4%, 5% y 10% en masa de DeSAN, efectuándose mediciones reológicas dinámicas. Los barridos de deformación nos indican que la zona viscoelástica lineal es del 40%.

De acuerdo a los barridos de frecuencia, las propiedades se modifican conforme aumenta la concentración de surfactante. El tiempo de relajación disminuye, lo que nos indica la ruptura de las micelas en el sistema. La viscosidad de corte cero depende de la concentración y temperatura. Finalmente, el módulo de Plateau crece conforme aumenta la concentración, pero es independiente de la temperatura.

Agradecimientos

Agradecemos al laboratorio de Reología de la Universidad de Guadalajara por las todas facilidades para realizar las mediciones reológicas.

Referencias

- [1] B. Tamamushi, "Colloid and surface chemical aspects of mesophases (liquid-crystals)", *Pure & Appl. Chem.*, Vol.48, pp. 441-447, 1976.
- [2] J.H. Ding, D.L. Gin, "Catalytic Pd Nanoparticles Synthesized Using a Lyotropic Liquid Crystal Polymer Template", *Chem. Mater.*, vol.12, no. 1, pp. 22-24, 2000.
- [3] W. Xu, K.S. Siow, Z. Gao, S.Y. Lee, P.Y. Chow, L.M. Gan, "Microporous Polymeric Composite Electrolytes from Microemulsion Polymerization", *Langmuir*, Vol. 15, no. 14, pp. 4812-4819, 1999.
- [4] R.C. Smith, W.M. Fischer, D.L. Gin, "Ordered Poly(p-phenylenevinylene) matrix nanocomposites via Lyotropic Liquid-Crystalline Monomers", *J. Am. Chem. Soc.*, vol. 119, no. 17, pp. 4092-4093, 1997.
- [5] B.T. Holland, C.F. Blandford, A. Stein, "Synthesis of macroporous minerals with highly ordered three-dimensional arrays of spheroidal voids", *Science*, vol. 281, pp. 538-540, 1998.
- [6] Y. Peidong, T. Deng, D. Zhao, P. Feng, D. Pine, B.F. Chmelka, G.M. Whitesides, and G.D. Stucky, "Hierarchically Ordered Oxides", *Science*, vol. 282, pp. 2244-2246, 1998.
- [7] S.T. Huerta-Marcial, G. Landázuri, E.R. Macías-Balleza, L.C. Rosales-Rivera, J.M. Ruso, J.E. Puig, J.F.A. Soltero, "Effect of the aniline hydrochloride hydrotrope on the microstructure of SDS/ water system: Linear rheological behavior", *Colloids and surfaces*, vol. A523, pp. 19-26, 2017.
- [8] J.F.A. Soltero, J.E. Puig, O. Manero, "Rheology of the Cetyltrimethylammonium Tosilate-Water System. 2. Linear Viscoelastic Regime", *Langmuir*, vol. 12, no. 11, pp. 2654-2662, 1996.
- [9] H. Rehage, H. Hoffmann, "Rheological properties of viscoelastic surfactant systems", *J. of Phys. Chem.*, vol. 16, no. 92, pp. 4712-4719, 1988.